

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

Insonni ulug'lash:

Navoiy insonning ichki dunyosini, uning kamolotga erishish imkoniyatlarini yuksak baholaydi. U Xudoning qudrati insonning ichida ekanligini ta'kidlab, insonni o'z-o'zini anglashga va kamolga intilishga chorlaydi.

Hikmatli so'zlar va masallar:

Asarda hikmatli so'zlar va masallar orqali axloqiy pand-nasihatlar beriladi. Qahramonlarning sarguzashtlari orqali o'quvchiga turli axloqiy fazilatlar, masalan, sabr, toqat, rostgo'ylik, adolat singari hislatlarning ahamiyati tushuntiriladi.

Majoziy obrazlar:

"Lison ut-tayr" dostoni majoziy obrazlar (qushlar) orqali tasavvufiy g'oyalarni ifodalaydi. Bu obrazlar orqali insonning ruhiy kamolotga erishish yo'lidagi to'siqlari va sinovlari aks ettiriladi [4].

"Hamsa" tarkibiga kiruvchi beshinchi doston bu - "Saddi Iskandariy" da adolat va halollik Iskandar timsolida jonli tasvirlanadi. U hukmdor bo'lishiga qaramay, zulmni qoralaydi, eng kichik nohaqlikka ham ko'z yummaydi. Biror hokim xalqni ezayotganini eshitsa, o'zi tekshiradi, aybdorni jazolaydi, haqsiz jabrlanganlarni oqlaydi. Bu orqali Navoiy jamiyatning to'g'rilik va haqiqat ustiga qurilishi lozimligini, rahbar ham, oddiy odam ham yolg'on va zulmga qarshi chiqishi shartligini uqtiradi. Ilm va ma'rifatning ustuvorligi asar bo'ylab izchil davom etadi. Iskandar nafaqat lashkarboshilar, balki olimlar, tabiblar, faylasuflar bilan ham suhbatlashadi. Har bir katta ish oldidan ularning fikrini tinglaydi. Masalan, mamlakatlarni obod qilish, tinchlikni saqlash yoki yangi tartiblar o'rnatishda doimo ilm ahliga murojaat qiladi. Navoiy bu orqali insonning haqiqiy qudrati uning qo'shinga yoki boyligiga emas, balki bilim va tafakkuriga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Shu bois asarda ilm — nur, jaholat — zulmat sifatida talqin qilinadi. Doston orqali kishining Allohga bo'lgan ishonchi, qilgan xatolariga pushaymon bo'lishi, va ilohiy adolat oldida javobgarligi kabi axloqiy qadriyatlar targ'ib qilinadi. "Saddi Iskandariy" dostoni yosh avlodni: ilmi, dono bo'lishga, adolatli rahbarlikka intilishga, muloyim, odobli, sabrli va kamtar bo'lishga, din va ilohiy adolatni anglashga da'vat qiladi. Bu asar faqat tarixiy emas, balki tarbiyaviy qo'llanma sifatida ham juda qadrli manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xaidarov R. E. "Hayrat ul-abror" dostonida Alisher Navoiy falsafiy qarashlari va inson konsepsiyasi. 09.00.04 – ijtimoiy falsafa ixtisosligidan falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Andijon – 2024. 142 b.
2. Alisher Navoiyning "Hayratul abror" dostonida sabr talqini. <https://www.bukhari.uz/?p=18808&lang=oz>
3. Hamroyeva N. N. O'zbek tilining sohada qo'llanishi. Uslubiy qo'llanma. Buxoro-2022. 194 b.
4. Nazarova H. "Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonidagi hikoyatlarda oriflar timsoli". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 1, no. 11, 2021, pp. 696-701.

UO'K: 21474

PEDAGOGIK ETIKA VA EMOTSIONAL INTELLEKTNING KONFLIKTLARNI OLDINI OLISHDAGI AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17070986>

Majidova Madina Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada pedagogik etika (o'qituvchining kasbiy-axloqiy me'yorlari) va emotsional intellect (EI)ning ta'lim muassasalarida konfliktlarning oldini olishdagi o'rni tahlil qilinadi. Etika va emotsional intellekt o'zaro qanday mexanizmlar orqali ijobiy sinf iqlimini yaratishi, adolat va hurmat*

tamoyillarini mustahkamlashi, shuningdek, noto'g'ri muloqot, baholashdagi xolislik muammolari, rollar to'qnashuvi kabi nizoli vaziyatlarni pasaytirishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: *pedagogik etika, emotsional intellekt, konfliktologiya, muloqot madaniyati. adolat va hurmat, profilaktika, mediatsiya.*

Аннотация. *В статье анализируется роль педагогической этики (профессиональных и этических стандартов учителя) и эмоционального интеллекта в предотвращении конфликтов в образовательных учреждениях. Показывается, как этика и эмоциональный интеллект могут способствовать созданию позитивного климата в классе, укреплению принципов справедливости и уважения, а также снижению числа конфликтных ситуаций, таких как недопонимание, проблемы с беспристрастностью оценки и ролевые конфликты.*

Ключевые слова: *педагогическая этика, эмоциональный интеллект, конфликтология, культура общения, справедливость и уважение, профилактика, медиация.*

Abstract: *The article analyzes the role of pedagogical ethics (professional and ethical standards of a teacher) and emotional intelligence in preventing conflicts in educational institutions. It shows how ethics and emotional intelligence can help create a positive classroom climate, strengthen principles of fairness and respect, and reduce conflict situations such as misunderstandings, problems with fairness in assessment, and role conflicts.*

Key words: *pedagogical ethics, emotional intelligence, conflictology, communication culture, justice and respect, prevention, mediation.*

Ta'lim jarayonida konfliktlar — resurslarning cheklanganligi, rollar va kutishlar nomuvofiqligi, baholashdagi adolatsizlik hissi, kommunikativ xatoliklar yoki tashkiliy omillar tufayli paydo bo'ladigan tabiiy holat. Biroq konfliktning o'zidan ko'ra, unga olib keluvchi sabablarni erta aniqlash va profilaktika qilish ko'proq ahamiyat kasb etadi. Bu yerda ikki kuchli omil birlashadi: pedagogik etika va emotsional intellekt.

Pedagogik etika o'qituvchining barcha manfaatdor tomonlar (o'quvchi, ota-ona, hamkasb, ma'muriyat) bilan munosabatlarida xulqning me'yoriy chegarasini belgilaydi. Etik qarorlar adolat, hurmat, zarar yetkazmaslik, mas'uliyat, maxfiylik va professionallikka tayanadi. Emotsional intellekt esa o'qituvchiga o'z emotsiyalarini anglash va boshqarish, boshqalarning hissiyotlariga empatik va o'ylangan javob qaytarish, ziddiyatni konstruktiv muloqotga aylantirish imkonini beradi.

Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berish uchun, avvalo, har bir tushunchani alohida ko'rib chiqamiz, so'ngra ularning o'zaro ta'siri va amaliyotda qo'llanilishini tahlil qilamiz. Ushbu mavzu ta'lim muhitida muhim ahamiyatga ega, chunki o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlar sifati sinfdagi umumiy muhit va o'quv jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [1].

Pedagogik etika o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatida rioya qilishi kerak bo'lgan axloqiy me'yorlar va qoidalar majmuasi. Bu me'yorlar o'qituvchining o'quvchilar, hamkasblar va ta'lim jarayonidagi boshqa ishtirokchilar bilan munosabatlarini tartibga soladi. Konfliktlarni oldini olishda pedagogik etikaning ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

Adolat va tenglik: Pedagogik etika o'qituvchidan barcha o'quvchilarga teng munosabatda bo'lishni talab qiladi. Masalan, o'quvchilarning ijtimoiy kelib chiqishi, jinsi, millati yoki akademik ko'rsatkichlariga qarab kamsitishga yo'l qo'ymaslik zarur. Agar o'qituvchi ba'zi o'quvchilarga nisbatan tarafkashlik ko'rsatsa, bu sinfdan norozilik, hasad yoki raqobat kabi konflikt omillarini keltirib chiqarishi mumkin. Etik prinsiplarga rioya qilgan holda, o'qituvchi har bir o'quvchiga teng imkoniyatlar taqdim etadi, bu esa nizolarni kamaytiradi.

Professional xulq-atvor: O'qituvchining so'z tanlashi, o'zini tutishi va xatti-harakatlari sinf muhitiga bevosita ta'sir qiladi. Pedagogik etika o'qituvchidan xushmuomalalik, sabr-toqatni va hurmatni talab qiladi. Masalan, o'quvchining xatosi yuzasidan uni ochiqchasiga tanqid qilish o'rniga, etik qoidalar o'qituvchidan xatoni tuzatishga yordam beradigan, lekin o'quvchining o'ziga hurmatini yo'qotmaydigan yondashuvni talab qiladi. Bu sinfda ijobiy muhit yaratadi va o'quvchilar o'rtasida keskinliklarning paydo bo'lishini oldini oladi.

Konfliktlarni xolis boshqarish: Agar sinfda konflikt yuzaga kelsa, pedagogik etika o'qituvchiga uni xolis va adolatli hal qilishda yo'l-yo'riq bo'ladi. Masalan, ikki o'quvchi o'rtasidagi bahsda o'qituvchi har ikki tomonni tinglashi, ularning nuqtai nazarini tushunishi va murosaga kelishga yordam berishi kerak. Etik qoidalar o'qituvchidan bir tomonni boshqasidan ustun qo'ymaslikni va muammoni konstruktiv tarzda hal qilishni talab qiladi.

Namuna bo'lish: O'qituvchi o'quvchilar uchun axloqiy va xulq-atvor jihatidan namuna hisoblanadi. Agar o'qituvchi o'z faoliyatida doimo etik me'yorlarga rioya qilsa, u o'quvchilarga ham xushmuomalalik, hurmat va mas'uliyat kabi qadriyatlarining muhimligini ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilarning o'zaro munosabatlarida konfliktlarni kamaytiradi [2].

Emotsional intellekt (EI) o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini sezish qobiliyati. Ta'lim jarayonida EI o'qituvchining o'quvchilar bilan munosabatlarni mustahkamlashda va konfliktlarni oldini olishda muhim vosita hisoblanadi. Quyida EI ning asosiy komponentlari va ularning konfliktlarni boshqarishdagi ahamiyati keltiriladi:

O'zini tushunish va boshqarish: Yuqori emotsional intellektga ega o'qituvchi o'z his-tuyg'ularini tushunadi va ularni boshqara oladi. Masalan, sinfda muammo yuzaga kelganda, o'qituvchi g'azab yoki asabiylikni bosib, vaziyatga sovuqqonlik bilan yondashadi. Bu esa konfliktning yanada kuchayishini oldini oladi. O'zini boshqara olgan o'qituvchi o'quvchilarga ham o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rgatadi, bu esa sinfda umumiy muhitni yaxshilaydi [3].

Empatiya — boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularning nuqtai nazaridan vaziyatga qarash qobiliyati. O'qituvchi o'quvchilarning his-tuyg'ularini sezsa, ularning xatti-harakatlaridagi muammolar sababini aniqlashi osonlashadi. Masalan, agar bir o'quvchi doimiy ravishda sinfda muammo keltirib chiqarayotgan bo'lsa, EI yuqori bo'lgan o'qituvchi bu xatti-harakatning orqasida turgan sababni (masalan, oilaviy muammolar yoki o'ziga ishonchsizlik) tushunishga harakat qiladi va uni hal qilishga yordam beradi. Bu yondashuv konfliktning ildiziga yo'naltirilgan bo'lib, uni yanada samarali bartaraf etadi.

Ijtimoiy ko'nikmalar: EI o'qituvchiga o'quvchilar bilan ochiq va ishonchli munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Bunday munosabatlar sinfda ochiq muhokama muhitini yaratadi, bu esa o'quvchilarning o'z tashvishlari yoki muammolarini o'qituvchi bilan baham ko'rishiga imkon beradi. Agar o'quvchi o'z muammosini o'qituvchi bilan muhokama qila olsa, bu muammo konfliktga aylanish ehtimoli kamayadi.

Motivatsiya: EI yuqori bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarni rag'batlantirishda va ularning ichki motivatsiyasini oshirishda muvaffaqiyatli bo'ladi. Motivatsiyalangan o'quvchilar o'qish jarayoniga ko'proq jalb qilinadi va o'zaro raqobat yoki nizolar keltirib chiqarish ehtimoli kamayadi [4].

Pedagogik etika va emotsional intellektning sinergiyasi: Pedagogik etika va emotsional intellekt bir-birini to'ldiradi va birgalikda konfliktlarni oldini olishda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Quyida ularning o'zaro bog'liqligi va sinergetik effekti tahlil qilinadi:

Etika va EI o'rtasidagi bog'liqlik:

- Etika EI ni qo'llab-quvvatlaydi: Pedagogik etika o'qituvchiga qoidalar doirasida harakat qilishni talab qilsa, EI bu qoidalarni amalda qo'llashda insoniy yondashuvni ta'minlaydi. Masalan, etika o'qituvchidan o'quvchiga hurmat ko'rsatishni talab qiladi, EI esa bu hurmatni qanday qilib samimiy va samarali ifoda etishni ko'rsatadi.

- EI etikani boyitadi: Emotsional intellekt o'qituvchiga qoidalarga rioya qilishdan tashqari, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashishga yordam beradi. Bu esa etik prinsiplarni yanada chuqur va samarali qiladi.

Konfliktlarni oldini olishda sinergiya:

- Erta aniqlash: EI o'qituvchiga o'quvchilarning his-tuyg'ulari va xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarni sezish imkonini beradi, pedagogik etika esa bu muammolarni xolis va adolatli hal qilishni ta'minlaydi. Masalan, agar bir o'quvchi sinfda doimiy ravishda bezovtalik qilayotgan bo'lsa, EI bu xatti-harakatning sababini (masalan, diqqat yetishmasligi) aniqlashga yordam beradi, etika esa o'qituvchidan bu muammoni barcha o'quvchilar uchun adolatli tarzda hal qilishni talab qiladi.

- Ijobiy muhit yaratish: Etik xulq-atvor va EI sinfda ishonchli va hurmatga asoslangan muhit yaratadi. O'quvchilar o'zlarini xavfsiz va qadrlangan his qilganda, ular o'rtasida nizolar kamayadi.

- O'quvchilarga ta'sir: O'qituvchining etik va emotsional jihatdan yetuk xatti-harakati o'quvchilarga namuna bo'lib, ularni ham xushmuomalalik, empatiya va o'zaro hurmatga o'rgatadi. Bu esa sinfdagi umumiy nizolarni kamaytiradi [5].

Amaliy misollar va strategiyalar: Konfliktlarni oldini olishda pedagogik etika va EI ni qo'llashning amaliy usullari quyidagilardan iborat:

Ochiq muloqot: O'qituvchi o'quvchilar bilan muntazam ravishda ochiq muhokama o'tkazib, ularning muammolarini tinglashi mumkin. Masalan, sinf soati yoki guruh muhokamalari orqali o'quvchilarning tashvishlari aniqlanadi va ular konfliktga aylanishidan oldin hal qilinadi.

Konfliktlarni boshqarish bo'yicha mashg'ulotlar: O'qituvchi o'quvchilarga EI ni rivojlantirishga yordam beradigan mashg'ulotlar o'tkazishi mumkin, masalan, rol o'ynash o'yinlari orqali empatiya va murosaga kelish ko'nikmalarini o'rgatish.

Etik qaror qabul qilish: O'qituvchi har qanday vaziyatda etik me'yorlarga asoslangan qarorlar qabul qilishi kerak. Masalan, o'quvchilar o'rtasidagi bahsda o'qituvchi hech bir tomonni ayblamasdan, muammoni adolatli hal qilishi kerak.

O'zini refleksiya qilish: O'qituvchi o'z EI sini rivojlantirish uchun muntazam ravishda o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishi va o'quvchilar bilan munosabatlarini yaxshilash yo'llarini izlashi lozim [6].

Pedagogik etika va emotsional intellekt ta'lim muhitida konfliktlarni oldini olishda bir-birini to'ldiruvchi vositalardir. Pedagogik etika o'qituvchiga adolat, hurmat va professional xulq-atvor me'yorlariga rioya qilishda yo'l ko'rsatadi, emotsional intellekt esa bu me'yorlarni insoniy munosabatlar orqali amalda qo'llashga yordam beradi. Ular birgalikda sinfda ijobiy, ishonchli va hamkorlikka asoslangan muhit yaratadi, bu esa o'quvchilar o'rtasidagi nizolar va tushunmovchiliklarni minimallashtiradi. O'qituvchilar ushbu ikki omilni rivojlantirish orqali nafaqat konfliktlarni oldini oladi, balki o'quvchilarni ham axloqiy va emotsional jihatdan yetuk shaxslar sifatida tarbiyalaydi.

Pedagogik etika konfliktlarning ma'naviy-chegaraviy "filtri", EI esa psixologik-regulyativ "amortizatori" bo'lib, ularning sinergiyasi nizolarni sezilarli darajada profilaktika qiladi. Adolat,

hurmat va xavfsizlik hissi oshgani sayin sinf iqlimi barqarorlashadi, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasida ishonch mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayrullaev T. Psixologiya va ta'lim - Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti. 2009. 93-b.
2. Shamsiddinov X. Pedagogik psixologiya - Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti. 2017. 81-b.
3. Mirzaahmedov D. Pedagogik ta'limning asoslari - Toshkent: O'zbekiston xalq ta'limi nashriyoti. 2005. 117-b.
4. Sultonov B. Ta'limda emotsional intellektning roli - Toshkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti. 2018. 58-b.
5. Augusto Landa, JM., Martos, MP., Lopez-Zarafa, E. (2010). 'Emotional intelligence and the personality traits as predictors of psychological well-being in Spanish undergraduates', *Social Behavior and Personality: An International Journal*, Vol. 38 No. 6, pp. 783-793.
6. Goncalves, G., Reis, M., Sousa, C., Santos, J., Ramos-Organbidez, A., Scott, R.P., and Scott, P. (2016). 'Cultural intelligence and conflict management styles', *International Journal of Organizational Analysis*, Vol. 24 No. 4, pp. 725-742.

UO'K: 378.013.3:34

IJTIMOYIY SHERIKCHILIKNING MAZMUNI <https://zenodo.org/records/17070988>

Shamsudinova Malika Ulug'bek qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ijtimoiy sheriklik tushunchasi, uning ustunliklari, jamiyat va davlat uchun nechog'liq ahamiyatli ekanligi haqida so'z yuritiladi. Ijtimoiy sheriklikning jamiyatga o'tkazgan ta'siri, ijtimoiy sheriklik haqida bir qancha olimlarning fikrlari ham mazkur maqolada keltirib hamda izhohlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *shiriklik, jamiyat, ijtimoiy sheriklik, tushuncha, nodavlat notijorat tashkilotlar, davlat.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается понятие социального партнерства, его реальные преимущества и значение для общества и государства. Также в статье рассматривается влияние этой формы партнерства на судьбу общества в настоящем и прошлом, а также приводятся обоснованные мнения ряда ученых об этом обществе.*

Ключевые слова: *партнерство, общество, социальное партнерство, концепция, негосударственные некоммерческие организации, государство.*

Abstract. *This article discusses the concept of social partnership, what advantages it actually has, how important it is for society and the state. The impact that this form of partnership has had on the fate of society in the present and past, and the reasonable opinions of a number of scientists about this society are also presented and explained in this article.*

Keywords: *partnership, society, social partnership, concept, non-governmental non-profit organizations, state.*

Jamiyat rivojlanish jarayonini boshdan kechiribdiki, turli xil yuksalish va oldinga intilish uchun hamkorlik ko'rinishlarini sinab ko'rgan. Ularning hammasi jamlanganda ijtimoiy sheriklik dep atalgan yakdil tizim paydo bo'ladi. Tarix asrlar davomida katta ijtimoiy guruhlar o'rtasida doimo ziddiyatlar mavjud bo'lgani, bu ziddiyatlar ko'p qon to'kilishlarni keltirib chiqargani, insonlar hukmron sinflar tomonidan ayovsiz bostirilganidan guvohlik beradi. Tarixda hukmron sinflarning eziluvchi sinflarga yon bosishlari ham kuzatilgan. Lekin bu yon bosishlar ma'lum manfaatga ega bo'lib taktik maqsadlarda vaqtdan yutish yoki ilojsizlik tufayli yuz bergan.

